

XONLIKLAR DAVRIDA MUSIQA ILMIGA ILMIGA QARATILGAN E’TIBOR

Sherzod Ma’rufov Komil o’g’li

Guliston davlat universiteti “Tarix” kafedrası o’qituvchisi

Sardor Bekmurodov

Guliston davlat universiteti “Tarix” yo’nalishi talabasi

Annotatsiya: Tariximizda shunday davrlar bo’ldiki, ma’lum vaqtlar davomida ma’lim sabablarga ko’ra taqqiyot darajamiz jahon hamjamiyatidan ortda qola boshladi. Bunday davrlardan biri yurtimiz uch xonlikka bo’linib ketgan davrda yuz berdi. Lekin shunday bo’lishiga qaramasdan, madaniyatimiz to’xtab qolmadi. Shunday og’ir paytlarda ham xalq ichidan qahramonlarimiz yetishib chiqib tariximizni, madaniyatimizni yuksaltirishga harakat qildi. Bir qator sohalar qatori musiqa san’ati ham bir qadar yangiliklar bilan boyitildi. Maskur maqolamizda xalqimizning shunday o’g’ir davrlarida musiqa san’atining rivoji haqida to’talib o’tmoqchimiz.

Kalit so’zlar: Shayboniylar, Ashtarxoniylar, Mang’it xonlari, musiqa va tasviriy san’at, Musiqa risolasi”, “O’n ikki maqom haqida” , “Shashmaqom”, hofiz va sozandalar, hofiz va cholg’uchilar, “Shajarai turk”, “Shajarai tarokima”.

Musiqa folklori tarixidan bizga ma’lum mo’g’illar istilosidan keyin Amir Temur saltanatining tashkil topishi bilan Samarqand ma’muriy markazga aylanib, Buxoro esa ma’naviy va siyosiy hayotning tayanchi vazifasini o’tay boshladi[1]. So’ngra Temuriylar imperiyasining parchalanib ketishi munosabati bilan uning asosiy o’zagida poytaxti Buxoro, ikkinchi yirik shahri Samarqand bo’lgan Shayboniylar (XVI a.), Ashtarxoniylar (XVII a.) va Mang’it xonlari (XVIII a.) davlati qaror topdi. Buxoro xonligi (amirligi)ning solnomasi XVI asrda o’zbek urug’idan chiqqan Shayboniylar sulolasining tarix maydoniga chiqishi va bu azim shaharni poytaxt qilib olishidan boshlanadi. XVI asrning boshida (1505-yil) Hirot Shayboniylar tomonidan

ishg‘ol etildi. Temuriylar imperiyasi uchta yirik bo‘lakka ajralib ketdi: Movarounnahr, Eron va Shimoliy Hindiston (Boburiylar) davlatlari. Tarixning ana shunday murakkab burilishi paytida Temuriylar davri, xususan, Samarqand va Hirot boy madaniy an‘analarning munosib vorisi sifatida Buxoro maydonga chiqdi. O‘zbek xonlari Shayboniylar davlatining poytaxtiga aylangan bu shahri azimga zamonasining ko‘zga ko‘ringan ilmu ma‘rifat, adabiyot va san‘at ahli intila boshladi hamda unda yangi tarixiy sharoitlarda she‘riyat, musiqa va tasviriy san‘atning “Buxoro maktabi” deb nom olgan uslubi taraqqiy topdi[2]. Hirotidan Buxoroga muhojirlik qilgan ilm va san‘at ahli orasida Najmiddin Kavkabiy ham bor edi.

A. Fitrat Kavkabiyning o‘zbek xonliklari madaniy hayotidagi o‘mini Abdulqodir Marog‘iyning Temuriylar zamonidagi ahamiyatiga tenglaydi. Kavkabiy Ubaydulloxon saroyida xizmat qilgan. Ubaydulloxon Husayn Boyqaroga o‘xshab, adabiyot va nafis san‘atlar homiysi va ayni chog‘da she‘riyat hamda musiqiy ilmning bilimdoni sifatida maydonga chiqdi, Kavkabiyni o‘z saroyining ko‘rki tariqasida e‘zozladi[3]. Ustoz san‘atkor ziyorat uchun 1529-yilda Mashhadga kelganida, Eron shohi Taxmasp tomonidan shoir Hiloliy qoniga qasos tarzida qatl etilgan. Bu mudhish voqea ushbu davr tarixchisi Hasanxo‘ja Nisoriyning “Muzakkiri ahhob” asari va boshqa manbalarda bayon etilgan. Kavkabiy bir qancha musiqiy risolalar muallifi. Ulardan bizgacha saqlanib kelganlari orasidan birinchisi nasrda, ikkinchisi nazmda yozilgan “Musiqa risolasi” va “O‘n ikki maqom haqida” asarlarini tilga olish mumkin. Umuman olganda, uning asarlari musiqa ilmining rivojlanishida alohida bir davrni tashkil etadi. Keyingi vaqtlarda Movarounnahr, Eron va Hindistonda ijod qilgan ko‘pchilik musiqashunoslar o‘zlarini Kavkabiy maktabining davomchilari deb biladilar. Kavkabiyning shogird va izdoshlari qatorida uning jiyani Darvesh Ali Changiy alohida mavqega ega. Darvesh Ali yigitligida Abdullaxon, keksaygan paytlarida esa Imomqulixon saroyida xizmat qilgan va ularning har biriga atab mustaqil risolalar bitgan. Ustozi Kavkabiyni o‘xshab, u turli ilm sohalarini o‘zlashtirgan shoir, sozanda, hofiz va olim sifatida shuhrat qozongan. O‘z mavqeyiga ko‘ra, Darvesh Alini islom Sharqining atoqli musiqashunoslari silsilasining so‘nggi namoyandalariidan biri deyish mumkin. Olimning mavzuga oid eng yirik asarlaridan

biri “Risola-yi musiqiy” (“Musiqqa risolasi”) mazkur ilmning an’anaviy parda va usulga oid masalalarinigina yoritib qolmasdan, sozandalar hayoti va ijodiga tegishli tazkiraviy ma’lumotlarni ham o‘z ichiga oladi.

Ushbu nuqtani nazardan “Risola-yi musiqiy” nazariy hamda tarixiy ahamiyatga molik risola hisoblanadi[3]. Kavkabi va Darvesh Ali kitoblari Buxoroda yozilib, bevosita shu davlat hukmdorlariga bag‘ishlanganiga qaramasdan, ular mohiyatan mahalliy emas, balki mintaqaviy ahamiyatga molik ilmiy asarlar ekanligini ko‘zda tutish lozim. Boshqacha aytganda, bu manbalar Buxoro musiqasining mahalliy xususiyatlarini o‘rganishga qaratilmagan[4].

XVII asr o‘rtalaridan kuchaygan diniy xurofot oqibatida dunyoviy san’atlar, xususan, musiqaga bo‘lgan ehtiyoj ancha zaiflasha boshladi. Shu sababdan Buxoro ziyolilari va san’at ahlining katta guruhi Hindistonga hijrat qilishga majbur bo‘lganligi haqida tarixiy ma’lumotlar mavjud. Hindistonda o‘z vatanini qo‘msab g‘azallar bitgan shoir va sozanda Mutribiy Samarqandiy shular jumlasidandir[5]. 1746-yilda Ashtarxoniyalar o‘miga boshqa bir o‘zbek sulolasi, mang‘itlar Buxoro taxtiga o‘tirdilar. Bu davrda Movarounnahr davlatining hududlari yanada torayib, san’at va adabiyotda ham mushtarak umumsharqiy xususiyatlardan ko‘ra mahalliy uslublar ustunroq chiqib boshlaydi. Ana shunday umumiy intilishlar doirasida o‘ziga xos yorqin jihatlarga ega bo‘lgan Buxoro Shashmaqomi qaror topa boshladi. Samarqand va Hirot madaniyatining bevosita merosxo‘ri bo‘lgan Buxoro maqomchiligining yuksak an’analarini izsiz yo‘qolib ketmadi. Ular musiqaning yangi navi bo‘lmish Shashmaqom asoslariga singib boshladi. “Shashmaqom” iborasi mumtoz musiqamizning yangi ko‘rinishining nomi sifatida bevosita sohaga oid manbalarda XIX asr o‘rtalaridan uchraydi[6]. Minorai Kalon, betakror me’moriy yodgorliklari yoki hech bir narsaga qiyoslab bo‘lmaydigan zardo‘zlik san’atlari kabi Buxoro madaniyatining eng noyob durdonalari qatoridan o‘rin oladi. Maqom taraqqiyotida yetakchi omil bo‘lib xizmat qilgan saroy an’analarining rivoji ko‘p jihatdan bevosita hukmdorlarning soz san’atiga qiziqishi va e’tiboriga bog‘liq bo‘lgan. Bu o‘rinda Buxoro taxtiga o‘tirgan so‘nggi uch amir Muzaffarxon, Abdulahadxon, Amir Olimxonlarning sozparvarligini aytib o‘tish kerak. Ular

homiyligida o‘ktam ijodkorlarning saroyga to‘planishi Buxoro Shashmaqomining benazir badiiy namuna sifatida sayqal topishiga olib keldi. A.Fitratning 30-yilda nashr etilgan “Amir Olim hukmronligi” kitobida Amiming shaxsiy hayotidan hikoya qiluvchi maxsus bob mavjud. Unda Olimxonning musiqiy qiziqishlari bema’ni maishat- bozlik etib ko‘rsatiladi. Vaholanki, Olimxon atrofida bo‘lgan hofiz va sozandalarning avlodlari hikoya etishicha, Amir she’riyat va, ayniqsa, musiqani chuqur idroklaydigan shaxs bo‘lgan. Shashmaqom mulkini e’zozlab, unda mavqega erishgan hofiz va cholg‘uchilarga doim izzat va ikrom bildirgan[6]. Maqom an’analarini muqaddas bilib, nufuzli saroy hofizlari har qanday joyda ijro etib, mo‘tabar san’atning poymol qilinishiga yo‘l qo‘ymagan. Shunga binoan saroy san’atkorlarining faoliyati qat’iy nazorat ostida bo‘lgan. Olimxonning o‘zi har seshanba maxsus sharoitda, juda tor muxlislar doirasida sevimli hofiz Levicha ijrosida Shashmaqom eshitib, zavqlanish odati bo‘lgan. Tartibga ko‘ra hofiz Levicha doka parda ortida tizza cho‘kib o‘z san’atini ijro etar ekan. Olimxonning 1885—1910-yillar mobaynida taxtda o‘tirgan otasi Abdulahadxon o‘z davrining nufuzli shoiri va soz san’atining ixlosmandi bo‘lib tanilgan. Uning boshqaruvi davrida Buxoro amirligining iqtisodiy va madaniy rivojlanishida sezilarli yutuqlar qo‘lga kiritilgan. Abdulahadxonning “Ojiz” taxallusi bilan bitilgan devoni ham saqlanib kelinmoqda. “Armug‘oni sabboq” tazkirasida uning madaniy-ma’rifiy faoliyatiga yuqori baho beriladi: “Amir Said Abdulahadxon o‘qimishli, ma’rifatli, adabiyot va she’riyatni chuqur idroklaydigan hukmron edi. Uning zamonida ko‘p olim-u fozillar, shoirlar saroyga jalb qilindi[7]. Umuman, uning hukmronlik davri mang‘itlar sulolasining yuksalish payti bo‘ldi”. O‘z navbatida, Abdulahadxonning otasi Muzaffarxon (podsholik davri 1865-1885-yy.) ham o‘z saroyida musiqa bazmlarini tashkil qilishga katta e’tibor bergan. Shashmaqomning eng buyuk ustoz deb e’tirof etilgan Ota Jalol saroy sozandasi sifatida faoliyatini aynan Muzaffarxon davrida boshlagan. Aytishlaricha, Muzaffarxon malakali hofiz va cholg‘uchilar tayyorlash uchun maxsus Shashmaqom maktabi tashkil etgan. Zikr etilganlardan oldin o‘tgan hukmdorlar - Nasrulloxon, Amir Haydar, Amir Shohmurodlarning musiqaga munosabatlari haqida aniq ma’lumotlarga ega emasmiz. Faqat xalq orasida yurgan rivoyatlardan biriga

ko‘ra, o‘zining qat’iyati va qattiqqo‘lligi bilan tanilgan Amir Nasrullo “Elda shodlik oshib, din-u diyonatga e’tibor pasaymasin” - deya bazmlami ancha chegaralab qo‘ygan ekan. Shunda Buxoro shinavandalari jazoga mahkum bo‘lmasligi uchun mehmonxonalarining eshik va derazalariga namat yoki ko‘rpa tutib, hofiz hamda cholg‘uchilarning ovozini tashqariga chiqarmaslikka harakat qilar ekan. Bu amirlarning musiqaga munosabati, umuman olganda ijobiy bo‘lmasa ham, ular atrofida nomi chiqqan Abdurahmonbegi Junaydiy va boshqa sozanda, shoirlar bo‘lganligi manbalarda tilga olinadi.

XVI asrda Xorazm davlati qayta tiklangandan keyin 328 yil davomida Xiva taxti 49 xon ko‘rgan. Ular orasida bir hafta, uch kun, hattoki bir kun hukmronlik qilganlari ham bor[8]. Ammo davlatchilik, iqtisod va madaniyat taraqqiyotiga katta hissa qo‘shib nom qoldirganlari ham o‘tgan. Xiva tarixining ana shunday nufuzli xonlari qatorida taniqli olim, “Shajarai turk”, “Shajarai tarokima” asarlarining muallifi Abulg‘oziy Bahodirxon (1642-1663), Sherg‘ozixon (1713-1726), Muhammad Rahimxon I (1807-1826), Olloqulixon (1826-1843), Muhammad Aminxon (1845-1855), Sayyid Muhammadxon (1855-1864), Muqammad Rahimxon II (1864—1910)larni aytish mumkin. Nomlari zikr etilgan xonlarning deyarli barchasi ilmu ma’rifatga, she’riyat va musiqaga alohida qiziqish bildirgan[9]. 1725-yilda Xivaga kelgan Rusiya elchisi Sherg‘ozixon hayotidan quyidagilarni yozib qoldirgan: “Tanishganimizdan 7 kun o‘tgandan keyin, Ramazon oyining boshlanishiga bir kun qolganda, xonning taklifi bilan men uch kishi hamrohligida shahar tashqarisida joylashgan qarorgohga qabul etildik. Unda xon dargohida musiqa chalib o‘tirgan Xo‘ja ismli yordamchisi (xatib), yana ikki kishi hamda vazir Do‘stumbey hozir edilar. Biz birgalikda vaqt o‘tkazdik[10]. Xon oldingisidan ham yaxshi kayfiyatda edi. Men ham o‘zimni uning ruhiyatiga mos tutishga, xushmuomala bo‘lishga intilardim”. Sherg‘ozixon hayotidan bu lavhani keltirishdan maqsad, musiqa oliy mansabdagilar uchun nufuz va ma’naviy kamolotni belgilovchi omil sifatida ishlatilganligini ta’kidlab o‘tishdir. Xonlar, beklar, hukmron va ruhoniylar tabaqalar orasida dutor, g‘ijjak yoki boshqa asboblarni chaladigan, musiqaga chinakam ishqibozlik bildiradiganlar ko‘p bo‘lgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ibrohimov O. O‘zbek xalq musiqa ijodi. 1-qism (metodik tavsiyalar) - Toshkent: O‘zR XT o‘quv metodik markazi, 1994, 62-b.
2. Ibrohimov O. Maqom va makon. -Toshkent: Movarounnahr, 1996, 96-b.
3. M.Is’hoqov. Avesto. “Sharq” Toshkent – 2001
4. Fitrat A. O‘zbek klassik musiqasi va uning tarixi. -Toshkent: Fan, 1993, 56-b.
5. O‘zbek musiqasi tarixi. Tuzuvchilar: T.E.Solomonova, T.B. G‘ofurbekov. - Toshkent: O‘qituvchi, 1981, 131-b.
6. Madrimov B.X – O‘zbek musiqasi tarixi. Toshkent – 2018
7. RAXIMOVICH, N. O., MUTALLIB, I., & MA’RUFOV SHERZOD, K. O. G. (2022). HISTORICAL FACTORS THAT CONTRIBUTED TO THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND CULTURE IN CENTRAL ASIA. International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences, 2(4), 160-165.
8. Кудратов, С., & Маъруфов, Ш. (2021). МИРЗАЧЎЛДАГИ ҚАДИМГИ СУВ ИНШОАТЛАРИ. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, 4(11).
9. Nematov, R. A., & Almanov’s, Q. O. (2022). THE ROLE OF HISTORICAL SOURCES IN THE STUDY OF THE HISTORY OF THE TURKISH EMPIRE. American Journal Of Social Sciences And Humanity Research, 2(10), 25-31.
10. Неъматов, Р. (2023). ИЛК ЎРТА АСРЛАРДА ХОРАЗМДА КЕЧГАН ЭТНОМАДАНИЙ ЖАРАЁНЛАР. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 3(6), 14-23.